

БИОНИЧЕСКИЙ МЕТОД В АРХИТЕКТУРЕ

А.Л. Табибов

МРДИ кафедра «Дизайн» доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15391262>

Аннотация. В данной статье проанализированы живая природа и архитектура, прежде всего, близкие по уровню своей организации, как две сложные системы, подчиняющиеся в своем формировании и функционировании сходных законов.

Ключевые слова: Бионика архитектура, форма, формообразования, архитектура, бионический метод.

Annotatsiya. Ushbu maqola jonli tabiat va me'morchilik, avvalambor, ularning tashkil etilishi darajasida va shakllanishida o'xshash qonunlarga bo'ysunadigan ikkita murakkab tizim sifatida tashkil etish darajasiga yaqin ekanligi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Bionika arxitekturasi ,, ,, shakl, shakl berish, arxitektura, bionik usul

Annotation. This article analyzes the living nature and architecture, first of all, similar in the level of their organization, as two complex systems that obey similar laws in their formation and functioning.

Key words: Bionics architecture, form, shaping, architecture, bionic method.

Введение. «Бионика(1) –от греч..bion-элемент жизни, буквально-живучий), наука, пограничная между биологией и техникой.

«Архитектурная бионика(2)-использование форм живой природы в строительстве зданий.

Бионический метод в архитектуре означает использование в ней законов и принципов формообразования живой природы.

Судя по тенденциям, которые прослеживаются в последнее время архитектура будущего будет тесно связана с природой и окружающей нас средой. Величайший гений в истории человечества. Которого по праву называют «отцом бионики» .первым попытался использовать опыт природы при построении реальных машин. Шедевры другого великого мастера. Антонио Гуди. дали толчок к развитию архитектуры в бионическому. Стиле. Гуди сумел предугадать то, что будет актуально сейчас и всегда: архитектура неотъемлемая часть природы. Бионика. в архитектуре-это поиск формы по законам образования живых тканей, это имитация природных форм при помощи архитектуры.

Пока еще рано о говорить о характере конкретных средств композиции, вытекающих из исследования форм живой природы, подразумевая под этим ,например, такие средства, как пропорционирование , симметрия-асимметрия, свет и цвет, ритмы и т.д. Разбор материала касается в основном выявления основ формообразования, классификации бионических форм, установления направлений и методики исследования. Однако уже сейчас могут быть затронуты проблемы эстетического освоения форм живой природы в архитектуре.

Основная часть. Архитектурная бионика –новое направления в архитектуре. На всем протяжении истории человек в своей архитектурно- строительной деятельности сознательно или интуитивно обращался к формам живой природы (форма колонны, орнаменты, отдельные детали) Проблемой использования законов и принципов

формообразования живой природы на новой научной и технической основе занялось сейчас новое направление в теории и практике современной архитектуры, названное нами архитектурной бионикой, а сам подход в творческом процессе архитектора, включающем использование законов и принципов формообразования живой природы, мы назвали бионическим методом в архитектуре.

Бионический метод в архитектуре начинается с исследования и сопоставления функций живой природы функционально-практических задач архитектуры (например, конструирования). И поскольку в природе функция и форма максимально сближены, одновременно создаются условия для использования в архитектуре законов формообразования живой природы. Бионический метод дает возможность получить в комплексе (в единстве) функцию и форму их взаимной объективной обусловленности. Но форму, не тождественную природной, не натурализованную, а как бы очищенную от ненужных для архитектуры элементов.

От функции и форма – таков путь архитектурной бионики (не исключаяющий и действия обратных связей). В этом ее принципиальное отличие от использования форм природы только с изобразительными целями и от поверхностного в целом подхода к этой проблеме в архитектуре предыдущих веков.

Вместе с тем рамки архитектурной бионики нельзя сужать до решения утилитарных утилитарно-формальных вопросов. Архитектурно-бионический процесс неизбежно связан и с эстетическим освоением форм живой природы в архитектуре.

Процесс переноса форм живой природы и принципов их построения в архитектуру закономерен. В мире все взаимно обусловлено и взаимосвязано, так же как нет непреодолимой пропасти между живой и неживой природой. Живая природа и архитектура прежде всего близки по уровню своей организации, как две сложные системы, подчиняющиеся в своем формировании функционировании сходным законам.

Физиологическая связь: архитектура служит человеку, представляющему собой не только элемент общественной системы, но и биосферы и, так же как все живое в мире, неразрывно связанному с природно-климатической средой, биологическим продуктом которой он является.

Технико-экономическая и технологическая связь: опорные (конструктивные) элементы в живой природе являются производными тех же факторов, что и конструкции в архитектуре: гравитации, аэрогидродинамики, снеговых, дождевых и прочих нагрузок. Они имеют такую же тенденцию к «рациональности» и «экономичности» в отношении затрат материалов, и времени на свое осуществление, а принципы технологии их производства сходны с технологией строительного производства. Недаром сейчас в архитектурном конструировании появляются формы, близкие к конструктивным формам живой природы.

Эстетическая связь: человек привык мыслить, наряду с другими, и природными формами. Чувства человека, его эмоции во многом согласованы с законами гармонии живой природы, которые он использовал во многих областях своей деятельности.

Не забывая о том, что архитектура прежде всего – система общественная, и это накладывает соответствующие ограничения на методику использования в ней законов формообразования живой природы, можно считать тем не менее, что архитектурная бионика способна помочь решению самых разнообразных вопросов архитектуры. В их численности и углубление общетеоретических вопросов, касающихся принципиальных сторон формирования и эволюции архитектуры; разработка теории систем – исследование

объективных закономерностей построения пространственно-функциональных систем архитектуры и ее форм; совершенствование средств композиции – тектоники, пропорций, ритмов, симметрии и асимметрии, светочвета и т.д.; решение проблемы создания благоприятного микроклимата в архитектурных сооружениях и комплексах; рационализация конструкций и внедрение новых технических решений; развитие методов унификации, стандартизации и сборности архитектурно-конструктивных элементов; создание строительных материалов с новыми эффективными комплексными конструктивными и теплоизолирующими свойствами; разработка технологии изготовления конструкций и организация процесса возведения зданий; наконец, совершенствование методики экспериментального конструирования на физических моделях.

Таким образом архитектурная бионика может способствовать решению технико-экономических, практических и эстетических проблем архитектуры в самых различных типологических отраслях и в градостроительстве, причем в отдельных областях она может произвести революционизирующее действие.

Архитектурно –бионический процесс включает три этапа: бионические исследования, архитектурно-бионическое моделирование и проектное моделирование.

Весьма важным этапом являются бионические исследования, на стадии которых решается вопрос отбора принципов и форм живой природы с точки зрения их полезности и возможности осуществления в архитектуре. Критерии этого – функциональный (соответствие принципов и форм живой природы функционально – утилитарным сторонам архитектуры); конструктивный (предварительная оценка рациональности конструктивного решения); экологический (выявление возможности использования в архитектуре экологических принципов построения природных форм); технологический (предварительная оценка возможности осуществления в строительстве форм природы); экономический (предполагаемая экономия материала, времени, усилий, средств в результате применения бионического метода); эстетический (соответствие эстетики природной формы духовным потребностям человека, его вкусу, традициям)

Все критерии должны быть сопоставлены друг с другом и оценены комплексно с окончательными выводами на этапе архитектурно-бионического и проектного моделирования.

Второй этап –моделирование форм и принципов организации живых структур; третий-переход от малых архитектурно-бионических моделей к натурным. Таковы основные положения архитектурной бионики, в разработке теоретических положений которой приоритет принадлежит современной архитектурной науке.

Бионические формы в архитектуре
Сиднейский оперный театр

Лебедев Ю.С. Бионика и город
будущего

Заключение. В мировой практике бионическая архитектура становится все более и более востребованной, ее основные преимущества : энергоэффективность, великолепная гармоничность с окружающей средой , т.к основана на природных закономерностях живой природы, благодаря чему такая архитектура отличается разнообразием форм.

Хорошей иллюстрацией широких возможностей современных бионики в архитектуре являются Сиднейский дом оперы в Сиднее. Австралия.

Одно из наиболее известных и легко узнаваемых зданий мира, символ и «визитная карточка» крупнейшего города страны, а также одна из главных туристических достопримечательностей континента. Данное здание является всемирно признанным шедевром австралийской и мировой архитектуры. Оно имеет уникальную серию парусообразных оболочек, образующих крышу, которые делают театр не похожим ни на одно другое здание в мире.

По внешнему виду напоминает полуостров, поскольку с трёх сторон окружено водой. Также оно построено на нескольких искусственных платформах. Одна из них «разрезает» здание на две части: внешнюю, на которой и проходят представления и которая открыта глазам обывателя, и внутреннюю, которая находится под водой и на которой готовятся все многочисленные спектакли.

Само здание снаружи отделано розовым гранитом, привезённым из Тараны, что находится также в штате Новый Южный Уэльс. Дерево для отделки внутреннего интерьера было доставлено из двух лесов, расположенных на севере штата^[45].

Вся крыша обита кровлей, изготовленной в Швеции, всего около 1 056 006 самоочищающихся (но всё равно нуждающихся в периодическом обновлении) «чешуек» типаазулежу двух цветов - белого глазурованного и матово-кремового. Хотя издали конструкция кажется сделанной исключительно из белой плитки, при разном освещении плитки создают разные цветовые гаммы. Благодаря механическому способу укладки плитки, вся поверхность кровли получилась идеально гладкой, что было невозможным при ручном покрытии. Все плитки представляют из себя квадраты со стороной размером около 12 см. Ступенчатая структура крыши создала эксплуатационные трудности, так как не обеспечивала должной акустики в залах. Для решения этой проблемы были сделаны отдельные потолки, отражающие звук.

Каждая конструкция крыши состоит из трёх основных элементов-кожухов: основных, боковых и «жалюзи». Каждая из оболочек первого и третьего типа представляет собой составную из двух полуболочек структуру. Относительно центральной оси зала каждая из этих половин зеркально отражает другие. Боковые же оболочки представляют собой сферические треугольники, чья задача — соединить две предыдущие

Подводя итог историческим предпосылкам архитектурной бионики, можно сказать, что архитектурная бионика как теория и практика сложилась в процессе эволюции специфической связи архитектуры и живой природы и что это явление не случайное, а исторически закономерное.

Автор настоящей публикации убежден, что дальнейшее развитие бионики в архитектуре позволит наиболее эффективно создать интересные современные архитектурные решения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Гинзбург М.Я « Функциональный метод и форма”
2. Ле Корбюзье Архитектура XX века М.”Прогресс”1970 г
3. Франсис Чинь “Все об архитектуре. форма, пространство, композиция” ООО издательство АСТ 2020 г
4. Архитектурная бионика . Ю.С.Лебедова М. С , Рабинович В.И., Положай Е.Д и др. М .стройиздат 1990.г 269с..
5. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений: Учебное пособие.-М Архитектура –С ,2007.
6. Гаипов Б.И. “Бионика” қўлланма Тошкент. 2012.й
7. Убайдуллаев Х.М., Абдурахманов Ю.И. Сейтмаматов М.Б. “Жамоат бинолари типологияси” Дарслик, Тошкент. 2002.
8. В. В. Ермолова “Инженерные конструкции” М. 1991 г.
9. Salvadori and Heller “Structure in Architecture” New Jersey
10. Herbert Kurth und Aribert Kutschmar “Baustilfibel” Berlin 1984
11. Туполев М.С. «Конструкции гражданских зданий». – М.: «Архитектура-С», 2006г.
12. Казбек З.А., Казиева М. “Архитектурные конструкции”. Учебное пособие, Москва. 1989 г.
13. Уайт Э., Робертсон. “Архитектура. Формы, конструкции, детали”, Учебное пособие, Москва, 2005 г.
14. Рожина И.Е «Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений.» – М.: Стройиздат, 1985г.
15. Туполев М.С. «Конструкции гражданских зданий». – М.: «Архитектура-С», 2006г.
16. ШНК 2.08.02-09* «Общественные здания и сооружения». – Т.: Госкомархитектстрой РУз., 2011г.

ИНТЕРНЕТ ВА ЗИЁНЕТ САЙТЛАРИ

1. e-mail-mail@vgik.info
2. www.pencil.hm.ru
3. artinst@mail.ru
4. www.msus.org
5. www.alobuild.ru
6. www.nopriz.ru

7. www.kurganmetiz.ru
8. www.books.totalarch.com
9. www.gk-drawing.ru
10. www.studme.org
11. www.miit.ru